

Pendidikan Vokasi Berbasis Masjid: Ternak Sapi Jamaah Masjid Baiturahman Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman

Muhamad Murtadlo

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
tadho25@gmail.com

Abstrak

Saat itu jumlah manusia Indonesia usia produktif sedang dalam puncaknya, minimnya ketrampilan vokasi akan mengakibatkan generasi muda Indonesia berpotensi tersisih dari persaingan pasar yang terjadi. Untuk meningkatkan kesiapan, ketrampilan dan daya saing manusia Indonesia, Lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, mushola, pesantren perlu memberikan pendidikan lifeskills kepada golongan muda dari jamaahnya. Rumusan masalah penelitian ini ingin menjawab bagaimana rumah ibadah berperan dalam mengembangkan pendidikan lifeskills untuk jamaahnya? Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil kasus Masjid Klidon di Ngaglik Sleman. Penelitian ini menemukan bahwa rumah ibadah ternyata mampu menjadi pusat penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam hal ini masjid menjadi penggerak usaha ternak sapi. Tulisan ini merekomendasikan bahwa kemampuan masjid sebagai penggerak ternak sapi ini bisa dijadikan model pendidikan vokasi pada lembaga keagamaan.

Kata Kunci: Pendidikan Vokasi, Masjid, Ternak Sapi

A. Pendahuluan

Menghadapi Bom Demografi 2030, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan generasi muda dengan berbagai ketrampilan vokasi tertentu. Saat itu jumlah manusia Indonesia usia produktif sedang dalam puncaknya, minimnya ketrampilan vokasi akan mengakibatkan generasi muda Indonesia berpotensi tersisih dari persaingan pasar yang terjadi. Menghadapi kelebihan manusia usia produktif, semua lembaga pendidikan hendaknya membekali ketrampilan hidup (lifeskills) kepada peserta didiknya sedemikian rupa agar tantangan bom demografi itu akan mempunyai manfaat dan bukan malah menjadi musibah atau malapetaka. Kelebihan usia produktif dengan skills yang kurang (lessskills) akan menyebabkan angka pengangguran meningkat di kalangan generasi muda. Tidak ada jalan lain, untuk meningkatkan kesiapan, ketrampilan dan daya saing usia produktif lembaga pendidikan menaruh perhatian yang tinggi terhadap kompetensi lulusan lembaganya. Tidak terkecuali potensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis

seperti masjid, mushola, pesantren perlu memberikan perhatian terhadap kesiapan golongan muda dari jamaahnya.

Pendidikan vokasi berbasis rumah ibadah telah banyak dilakukan oleh beberapa rumah ibadah. Di lingkungan gereja baik Katolik maupun Kristen sering kita dengan ada pendidikan menyanyi atau koor lagu-lagu rohani dan keberhasilannya telah menjadi juara lomba menyanyi atau paduan suara di berbagai event nasional maupun internasional. Di lingkungan umat Hindu di Bali ada pendidikan menari, sehingga para penarinya mempunyai kemampuan tampil menari di mana-mana. Di lingkungan umat Buddha dan Konhucu yang kebanyakan etnis Tionghoa diberi wawasan enterpreunership sehingga banya suku Tionghoa yang berhasil di bidang usaha. Melihat potensi di atas, maka masjid juga perlu orientasi pendidikan vokasi dalam memajukan ekonomi jamaahnya.

Masjid sebagai simpul sosial, hendaknya tidak hanya sebagai saja media yang ubuddiyah, lebih dari itu peran yang lebih penting yaitu dalam pendidikan dan

pemberdayaan umat Islam terorganisir dan diatur dalam masjid. Peran tersebut yaitu pendidikan, propaganda, sosial dan ekonomi (Supriyadi, 2017). Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah masjid dan musholla secara nasional berjumlah 538,920. Jumlah itu terdiri dari 32 Masjid Raya, 395 Masjid Agung, 4.413

Masjid besar, 207, 038 Masjid Jami, 870 Masjid Bersejarah 40.172 Masjid di tempat Publik, 203,892 musholla perumahan, 3.049 musholla perkantoran, 69,958 musholla di tempat publik, 9,101 musholla pendidikan. Ini adalah potensi yang harus digerakan dalam rangka menggerakkan potensi umat, sehingga keberadaan masjid sebagai lembaga pemberdaya sosial dapat dirasakan.

Salah satu usaha mengembangkan potensi umat adalah meningkatkan kecakapan vokasional anggota jamaah di tempat ibadah. Memperjelas definisi kecakapan vokasional adalah salah satu bentuk kecakapan spesifik yang mengarah pada kemampuan individu dalam bekerja atau mewujudkan suatu karya. Menurut Dinas Pendidikan (2011:7), kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan, yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan ini lebih cocok untuk individu yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor.

Tujuan pendidikan vokasi, menurut Slamet PH, mencakup empat dimensi utama, yaitu:(1) mengembangkan kualitas dasar manusia yang meliputi kualitas daya pikir, daya qolbu, daya fisik; (2) mengembangkan kualitas instrumental/kualitas fungsional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; (3) memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia; dan (4) menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia (Slamet PH, 2010).

Penggunaan kata kecakapan vokasional dalam konteks pemberdayaan berbasis masjid dipandang kurang pas. Kecakapan vokasional mengecilkkan peran masjid menjadi sekedar penyedia tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Untuk itu, ada pendapat bahwa dalam konteks pemberdayaan di masjid lebih pas menggunakan pengembangan keterampilan hidup (life skills). Kata keterampilan hidup dapat diartikan sebagai suatu keberanian menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan

solusi serta mampu mengatasinya (Depdiknas, 2002: 1-7).

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan: bagaimana ketrampilan hidup peternakan dikembangkan dari masjid? Pertanyaan dirinci bagaimana kegiatan ekonomi dikembangkan pada masjid sasaran; bagaimana peran masjid dalam mengembangkan ketrampilan hidup beternak; bagaimana dampak ketrampilan hidup ternak bagi pengembangan ekonomi bagi individu peternak dan implikasinya terhadap institusi masjid.

B. Kajian Literatur

Kajian pengembangan ekonomi berbasis masjid pernah atau banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Misalnya, Moh Arifin (2019) yang baru saja mengkaji model pemberdayaan ekonomi berbasis Masjid. Penelitian mengambil kasus di tiga masjid yaitu, Masjid Al-Akbar, Masjid Jenderal Sudirman, dan Masjid Ummul Mu`minin di Surabaya. Menurutnya, untuk menjadikan masjid sebagai salah satu pusat pengembangan masyarakat masjid harus menerapkan administrasi modern dan mampu mengidentifikasi potensi masyarakat. Input pemberdayaan ekonomi meliputi kelembagaan, kepemimpinan dan sasaran. Proses pemberdayaan ekonomi meliputi pembentukan spiritual, pembentukan mental personal, capacity building, dan pemberian daya. Output pemberdayaan ekonomi meliputi penguatan karakter, penguatan mental karakter, penguatan hubungan emosional, penguatan usaha dan penguatan ekonomi. Outcome yang didapat meliputi kemampuan spiritual dan kemampuan ekonomi sehingga mampu melahirkan kesejahteraan dunia dan akhirat (Moh, 2019).

Untuk studi kasus yang sama, yaitu masjid Klidon, beberapa orang pernah melakukan penelitian. Misalnya, Penelitian terhadap kasus Masjid Baiturahman Klidon pernah dilakukan seperti Aziz Muslim dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid (2014). Penelitian ini menyebutkan bahwa masjid Baiturrahman telah mengoperasikan beberapa tahapan dalam memberdayakan ekonomi lokal. Pertama, membangun manajemen, seperti membangun persepsi

stakeholders mengenai fungsi masjid, mengelola masjid sesuai dengan manajemen

modern, dan mimpi membangun kesuksesan. Kedua, menerapkan prinsip-prinsip manajemen, seperti melayani jama'ah, membuat inovasi dan kreativitas bagi mereka, memberikan dan meningkatkan jama'ah di masjid. Ketiga, memilih strategi yang tepat, seperti mulai melakukan hal yang sederhana dan mudah, serta mempertimbangkan kepentingan organisasi (Muslim, 2014).

Kajian yang lain terhadap masjid Klidon dilakukan oleh Hartatik (2017) yang merumuskan model pengentasan kemiskinan. Dalam kajiannya, Hartatik menyatakan bahwa pengembangan program pengentasan kemiskinan dengan kasus Masjid Klidon dilakukan dengan pemetaan potensi yang dimiliki masjid, pengembangan manajemen usaha, dan membuat kegiatan ekonomi pendukung. Kegiatan ekonomi yang dianggap berhasil di masjid Klidon meliputi pembentukan koperasi "Al Barokah," pengembangan lumbung padi "Adil Makmur," dan pembentukan kelompok peternak "Andini Lestari"(Hartatik, 2017)

Dari sisi bentuk ketrampilan, yaitu pendidikan ketrampilan ternak sapi, dari penelitian Mulyawati dkk, diperoleh hasil faktor berpengaruh yang menentukan perilaku peternak adalah dari aspek pendidikan dan jumlah ternak yang dikelola peternak. Sedangkan dari aspek umur dan pengalaman peternak kurang begitu berpengaruh (Mulyawati, Mardiningsih and Satmoko, 2016). Data ini bisa menjadi pertimbangan dalam usaha penguatan kelompok ternak hewan.

Salah satu model pengembangan kecakapan hidup adalah model 4-H yaitu pengembangan otak (head), tangan (hand), hati (heart), dan kesehatan (health). Model kecakapan hidup ini dikembangkan pertama kali oleh Universitas Ohio, Amerika Serikat. Pada dasarnya, model ini dikembangkan atas dasar pemahaman bahwa manusia dalam rangka mengatasi permasalahan hidup, dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan tercapai apabila salah satu atau semuanya di antara kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan mengelola jiwa/hati, dan kualitas kesehatan tidak dalam kondisi yang diharapkan. Berdasarkan kajian di Entoh Tohani Kulonprogo, Pengembangan Kecakapan Hidup 4-H ini dipandang sebagai suatu upaya atau mekanisme yang efektif dan bermanfaat untuk pengembangan berbagai kecakapan-kecakapan hidup yang harus

dimiliki oleh individu atau masyarakat sehingga dirinya dapat mengatasi berbagai masalah hidup yang dihadapi terutama dapat melepaskan diri dari kondisi kemiskinan (Tohani, 2011).

Dari beberapa peta kajian yang pernah dilakukan, penelitian ini mencoba mengkaji salah satu usaha pengembangan kecakapan hidup, yaitu di bidang peternakan berbasis masjid. Bagaimana kecakapan hidup berupa ketrampilan ternak sapi bisa dikembangkan dalam lingkungan masjid.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pendidikan ketrampilan hidup (lifeskills) beternak sapi pada jamaah Masjid yang terletak di dusun Klidon Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Alasan pemilihan kasus didasarkan pertimbangan: 1) mencari model lain pengembangan pendidikan ketrampilan berbasis masjid. Pendidikan ketrampilan beternak adalah sesuatu yang tidak umum untuk pengembangan ekonomi jamaah masjid; 2) mencari model lain keberhasilan pengembangan ketrampilan berbasis masjid di Yogyakarta. masjid di Yogyakarta yang sering dijadikan rujukan bagi pengembangan sosial berbasis masjid adalah Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Berangkat dari fakta ini, penelitian ini mencoba mengangkat model lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan, wawancara mendalam dan kajian dokumen dan kepustakaan. Instrumen penelitian menggunakan kisi-kisi outline pembahasan dan daftar pertanyaan. Analisa data dilakukan dengan tehnik deskriptif.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Sosial di Masjid Baiturahman Klidon

Masjid Baiturahman sasaran kajian ini berlokasi di dusun Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari jumlah 255 masjid yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jumlah itu hampir merata untuk semua desa di Kabupaten Sleman. Namun dari semua jumlah masjid di kabupaten Sleman, hampir kebanyakan masjid belum mempunyai fungsi pendidikan vokasi bagi jamaahnya. Masjid Baiturahman Klidon

menjadi salah satu masjid yang membangun pendidikan kecakapan hidup.

Dari titik nol tugu Yogyakarta, lokasi Masjid ini berjarak kurang lebih 12 Km ke utara menyusuri jalan Kaliurang ke arah gunung Merapi. Untuk menuju ke lokasi ini kita bisa menempuh dengan menyusuri jalan Kaliurang. Setelah KM 11 jalan Kaliurang, dari arah kota yogyakarta kita berbelok kanan di Jalan Besi Jangkang. Posisi masjid ada di sebelah utara jalan besi Jangkang. Lokasi masjid berdekatan dengan Kantor desa Sukoharjo.

Masjid Baiturahman sendiri berstatus sebagai masjid besar, yaitu masjid yang di tingkat kecamatan. Masjid Baiturahman merupakan salah satu masjid yang dibangun Yayasan Pancasila, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Presiden Suharto yang bergerak membangun masjid di pelosok-pelosok tanah air. Pembangunan masjid ini dilakukan pada tahun 2002. Masjid ini adalah masjid ke 13 dari 25 masjid Pancasila di Yogyakarta. Masjid ini melayani warga setempat yang kurang lebih berjumlah 850 KK yang terdiri dari warga Klidon Timur, Klidon Tegal, Babadan. selain melayani masyarakat setempat, mengingat lokasi masjid yang berada di pinggir sehingga masjid ini cukup ramai didatangi pengunjung yang lewat.

Dalam konteks pemberdayaan sosial, Masjid Baiturahman masjid ini merupakan perintis masjid sebagai Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di wilayah Yogyakarta. Pemilihan masjid Baiturahman sebagai Posdaya adalah berkat usulan Pak Suropto, seorang tokoh masyarakat yang mengawal pembangunan masjid Pancasila ini dari awal. Rintisan sebagai posdaya ini dimulai sejak tahun 2007. Kegiatan layanan masyarakat hingga hari ini telah berjumlah 12 unit. Secara berturut turut dapat disebutkan PAUD, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Sekolah Lansia, Taman Kanak-kanak, Koperasi, kelompok ternak sapi, pusat jajan, lumbung padi.

Kalau dirinci, di pemberdayaan sosial di bidang pendidikan, pengelola Masjid klidon telah mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dan Sekolah Lansia. Dari jenisnya, Pengurus Masjid Klidon lebih mengembangkan pendidikan non formal dari pada lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA. Satu-satunya yang formal hanya Taman Kana-kanak. Itupun dilakukan

karena untuk menyediakan anak-anak kelompok bermain PAUD untuk tetap belajar di sekitar masjid.

Pemberdayaan sosial melalui kesehatan, dilakukan pengurus Masjid Klidon dengan memberikan pelayanan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia. Dari bentuk layanannya, masjid Klidon memberikan pelayanan kepada generasi pra produktif dan generasi pasca produktif. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang perlu pelayanan khusus. Sebuah program yang lebih bersifat kemanusiaan, dari pada mengejar keuntungan finansial.

Pemberdayaan sosial di bidang ekonomi, pengelola masjid Baiturahman telah menggerakkan ekonomi jamaah melalui pembentukan koperasi al Barokah, pembentukan Kelompok Tani Ternak Sapi, Kelompok ekonomi Jajan pasar, kelompok lumbung padi. Koperasi dibentuk sebagai pendampingan modal usaha bagi jamaah baik pada kelompok tani ternak, kelompok usaha jajan pasar dan lumbung padi. Usaha-usaha ini telah berjalan sekian lama dan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini mampu menjadi pengikat dan penjaga keberlangsungan aktifitas ekonomi jamaah. Kekuatan kebersamaan usaha ini, menurut penulis, layak mendapatkan acungan jempol sebagai bentuk keberhasilan pengelola masjid dalam memberdayakan jamaah di bidang ekonomi.

Keberhasilan pengurus masjid klidon melakukan pemberdayaan sosial ini, menurut pengkaji, tidak terlepas dari hadirnya beberapa pengurus masjid yang berwawasan dan mempunyai keterampilan untuk mengembangkan masjid sebagai pusat perubahan sosial. Sebut saja Pak Sujadi, dia adalah orang yang pernah menjadi warga Timur-timur sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengurus masjid di sana. Pengalamannya sebagai pengurus masjid di Timor-timur yang kemudian terpaksa mengungsi setelah ada referendum di sana, membuat Sujadi ketika kembali ke Jawa merasa perlu memanfaatkan masjid sebagai pusat perubahan sosial.

Kehadiran orang-orang seperti pak Sujadi ini dan tentunya bersama-sama orang di Klidon yang bersama-sama sadar bahwa masjid bisa dimanfaatkan sebagai pusat pemberdayaan sosial. Sekaligus pemberian wawasan

keagamaan yang terus menerus kepada jamaah yang mengajak untuk melakukan menghimpun kebersamaan menjadi faktor utama Masjid Klidon mampu menjadikan masjid sebagai simpol perubahan masyarakat. Kesadaran ini yang membedakan kenapa antara masjid yang bisa menjadi perubah sosial dan ada masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah saja.

2. Pendidikan Ketrampilan Ternak Sapi

Pendidikan vokasi ternak sapi di Masjid Klidon, yang menjadi obyek penelitian ini, berbentuk praktek pendidikan vokasi yang terjadi pada kelompok ternak Sapi bernama Andini Lestari. Kelompok ternak ini didirikan pada tahun 2006 dengan anggota awal sebanyak 16 peserta. Masing-masing anggota adalah peternak sapi perorangan yang kemudian bergabung tempat ternaknya (kandang) dengan adanya persatuan ternak sapi ini. Penggabungan ini dilakukan atas inisiatif pengurus Masjid Baiturahman dalam paket program pengembangan Posdaya berbasis Masjid.

Pendidikan vokasi ternak sapi pada jamaah Masjid Klidon ini secara umum masih berjalan secara alamiah atau secara tradisional. Para peternak sapi yang dahulu beternak secara sendiri-sendiri, dengan difasilitasi pengurus masjid mereka bergabung dalam sebuah kelompok yang diberi nama Andini Lestari. Sejak itu mereka bekerjasama untuk bersama-sama memelihara ternak sapi dalam sebuah kandang bersama. Dari kelompok ini, mereka saling berkomunikasi dan melakukan evaluasi perkembangan dan evaluasi masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mensikapi semua hal ikhwal terkait ternak sapi seperti makanan ternak, penyakit dan obat-obatan, kotoran, penjualan ternak dan sebagainya.

Proses pendidikan vokasi ternak sapi di kelompok Andini Lestari berjalan dengan cara terlibat langsung dengan menjadi peternak sapi. Sebagai pendukung pengembangan pengetahuan tentang vokasi, untuk para anggota ada kegiatan pertemuan anggota dalam selapan (35 hari), yaitu setiap malam Minggu Wage untuk melakukan evaluasi dan pengembangan program. Kegiatan ini diketuai oleh Sujadi (Pamong desa Sukoharjo).

Kelompok ternak sapi “Andini Lestari” ini walaupun pelan-pelan telah berkembang. Dari sisi keanggotaan, yang tadinya kelompok ternak ini hanya beranggotakan 16 orang, seiring berjalannya waktu anggota telah bertambah. Saat ini anggota yang telah

bergabung pada kelompok ternak sapi “Andini Lestari” telah mencapai 22 peternak. Masing-masing peternak mengelola sendiri masing-masing sapi di tempat kandang bersama.

Kalau dilihat dari aspek kependidikan secara umum, bahwa pendidikan ketrampilan ternak menuntut adanya sistem pembelajaran (kurikulum) yang jelas, tenaga pendidik, sarana prasarana, bisnis factory (semangat industri) dan kerjasama bisnis; maka berdasarkan pengamatan pengkaji, apa yang dilakukan dari pada kelompok peternak Andini Lestari berjalan mengalir secara alamiah dan cenderung tradisional.

Dari aspek sistem pembelajaran, misalnya, kelompok ternak sapi Andini Lestari lebih mengandalkan proses keterlibatan langsung dalam beternak sapi. Siapa tertarik, maka dipersilahkan membeli ternak sapi dan memelihara bersama-sama sapi di kandang. Transformasi pengetahuan, semangat dan tindakan dalam mengelola hewan ternak dihadapi secara bersama-sama ketika melihat berbagai permasalahan yang ada di kandang. Tidak ada bentuk kurikulum yang baku. Semua transformasi keilmuan berkembang sesuai perkembangan kebutuhan masing-masing peternak sapi. Di mulai dari menyiapkan kandang, mengisi sapi, menyiapkan makanan sapi, memberi makan dan minum sapi, membersihkan kotoran sapi, mengobati sapi, menjual sapi. Semuanya berjalan secara alamiah. Yang lebih paham akan mengajari yang belum paham.

Dari sisi Pendidik. Untuk penguatan terkait ilmu tentang ternak sapi, termasuk semua yang terkait dengan sapi misalnya masalah kesehatan, penjualan, dan semua hal yang berkaitan sapi, kelompok ternak sapi andini lestari menggunakan narasumber dari berbagai hal yang berhubungan dengan ternak sapi. Seperti dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dinas pertanian. Sekali-kali juga mengundang penceramah agama dari tokoh agama untuk menguatkan mereka dalam semangat berusaha (bisnis).

Dari sisi Sarana Prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki kelompok Ternak Sapi Andini Lestari dalam melakukan edukasi vokasi ternak sapi meliputi kadang sapi sebagai tempat praktek pendidikan vokasi secara langsung. Dengan menempati lokasi seluas 3500 m² yang merupakan tanah sewa dari pemerintah desa Sukoharjo. Pada lokasi kandang itu terdapat kandang, lahan

penanaman rumput kolonjono (makanan khas sapi), tempat pengolahan kotoran sapi menjadi kompos, pos penjagaan. Semua ada berkat swadaya semua anggota ternak sapi.

Bisnis Factory. Dari sisi pengelolaan khas industri (pabrik), kelompok ternak Andini Lestari tidak sepenuhnya berjalan. Karena nilai yang dikembangkan lebih pas adalah swakelola yang dikonsentrasikan pada suatu tempat. Ini berbeda misalnya kalo kemudian pengelolaan dibagi-bagi, masing-masing peternak mempunyai peran yang berbeda. Praktek di kelompok ternak ini cenderung masing-masing menjalankan fungsi ternak sendiri-sendiri. Pengelolaan model pabrikan lebih nampak pada pengelolaan kotoran ternak sapi. Setiap bulan, pengelolaan kompos kotoran sapi mencapai 10 ton.

Kerjasama Bisnis. Kerjasama bisnis dengan pihak lain berjalan alamiah tanpa ikatan kontrak formal dengan instansi lain. Pengadaan bibit sapi, penjualan sapi dilakukan sesuai hukum suplu and demand. Siapa butuh sapi, maka pembeli datang

dan berhubungan langsung dengan pemilik sapi. Tidak ada orang tertentu yang mengawal harga sapi dari kandang tersebut. Siapa butuh uang dari anggota, maka dia akan melepas sapi dalam kondisi apapun. Misalnya sapi baru di ternak enam bulan, padahal sedianya akan dipelihara selama 1 tahun. Namun karena kebutuhan mendesak atau keperluan khusus, maka ternak sapi akan dijual.

3. Ternak Sapi, sebagai Bisnis Tambahan

Menurut Pak Iwok (55 tahun), seorang peternak pada kelompok ternak Andini Lestari, pada umumnya anggota beternak sapi itu lebih merupakan usaha tambahan atau investasi, di luar pekerjaan tetapnya. Hampir jarang anggota yang beternak sapi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pandangan inilah yang menyebabkan para peternak sapi Andini Lestari tidak merasa terdesak untuk mengelola sapi dengan prinsip-prinsip bisnis modern. Misalnya dikelola model satu pintu dalam pengadaan bibit dan penjualan sapi. Padahal misalnya para peternak menggunakan satu pintu pengadaan bakalan, maka angka pembelian bisa ditekan sedemikian rupa. Demikian juga sebaliknya ketika menjual binatang ternak, maka ketika penjual adalah orang yang tahu harga dan mahir mengangkat harga, maka hal itu akan lebih menguntungkan

bagi peternak yang tidak pintar menawarkan harga.

Dari 22 anggota peternak sapi “Andini Lestari”, masing-masing mempunyai pekerjaan pokok yang berbeda seperti PNS, guru, pejabat kelurahan, pedagang sayur, satpam, petani. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan pekerjaan utama mereka. Sebagai tambahan pendapatan, mereka mengambil usaha ternak sapi. Daripada dana di simpan di lemari atau di bank, mereka lebih memilih membeli sapi muda, untuk diternakkan sekian waktu. Bila waktunya dianggap cukup atau karena alasan kebutuhan mendesak seperti pengobatan atau hajatan, maka pemilik sapi akan menawarkan sapi yang baik ke sasama anggota atau pembeli luar.

Fajar (bukan nama sebenarnya), seorang pegawai satpam di sebuah kantor swasta dan merupakan pasangan keluarga muda. Di luar pekerjaannya, dia turut berinvestasi dalam kelompok usaha ternak sapi “Andini Lestari.” Seperti yang lainnya, dia juga mengkandangkan sapi dalam kandang kelompok ternak “Andini Lestari.” Di luar jam waktu sebagai satpam, dia juga mencari rumput, memberi makan dan ikut giliran ronda di pos penjagaan kandang. Untuk kebutuhan hariannya, dia memanfaatkan gajinya sebagai satpam. Untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, dia kembangkan tabungannya dalam usaha ternak sapi. Saat ini, Fajar telah mempunyai 2-3 sapi.

Pak Iwok bercerita bahwa dia pernah ingin membangun (rehab) rumah. Maka untuk menambah modal, dia membeli bakalan sapi (sapi kecil) sebanyak 4 ekor. Dia pelihara keempat sapi itu selama satu tahun lebih hingga kira-kira mendapatkan keuntungan maksimal. Sewaktu sapi muda, dia beli harga sapi muda sebanyak empat ekor dengan harga masing-masing antara 5 – 7 juta rupiah. Setelah setahun lebih, dia jual sapi-sapi itu dengan harga 15 – 17 juta, tergantung besar kecilnya perkembangan sapi. Maka masing-masing sapi mempunyai keuntungan kurang lebih 6 - 8 juta. Maka setelah semua terjual, dengan modal 20-25 juta, Pak Iwok mendapatkan keuntungan kotor kurang lebih 30 juta. Dengan uang sebanyak itu, Pak Iwok bisa memulai pembangunan atau rehab rumah.

Mengingat ternak sapi sebagai usaha tambahan, maka usaha menurunkan ketrampilan ternak sapi kepada generasi muda mengalami kendala. Generasi muda lebih

memilih pendidikan jenis ketrampilan untuk mendapatkan penghasilan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Para generasi muda relatif tidak tertarik dengan ternak sapi ini. Segmentasi dari usaha ternak sapi ini adalah pihak pihak yang sudah

mempunyai aktifitas tetap sebagai sumber pendapatan untuk biaya hidup harian. Bagi mereka yang ingin menaikkan pendapatan tambahan, maka usaha ternak sapi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat desa.

4. Dampak Sosial Ekonomi Pendidikan Vokasi Ternak Sapi

Kalau melihat dari sejarah perkembangan peternakan sapi di dusun Klidon, maka dapat digambarkan secara ringkas bahwa potensi kreatifitas beternak sapi sudah ada sebelum masjid memberikan perkembangan. Kehadiran masjid mempunyai arti penting dari sisi pembinaan petani sapi yang tadinya beternak secara sendiri-sendiri menjadi beternak secara berkelompok. Fungsi masjid yang lain dalam pengembangan ketrampilan beternak sapi dari sisi pendampingan secara permodalan. Dengan berkelompok maka pembinaan lebih menyatu (integral) dan dilengkapi sarana pembinaan serta potensi produktifitas dan kerjasama bisnisnya.

Keberadaan kelompok yang diinisiasi oleh pengurus masjid Klidon memberi pengaruh adanya pendidikan manajemen berorganisasi bagi peternak sapi. Dengan berorganisasi, peternak sapi mengetahui pentingnya kebersamaan dalam memelihara ternak. Mereka saling membantu dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan ternak seperti perlunya menjaga kebersihan kandang secara bersama-sama, memelihara kesehatan ternak secara bersama, saling memberi informasi pengetahuan makanan yang sehat dan bergizi bagi binatang ternak, tukar menukar informasi tentang harga bakalan sapi, serta harga jual binatang.

Keberhasilan kelompok ternak sapi Masjid Klidon, selain pentingnya berorganisasi, menjadi model pengembangan pendidikan ketrampilan hidup berupa beternak. Keberadaan kelompok ternak sapi “Andini Lestari” telah menjadi bahan kajian beberapa penelitian. Demikian juga telah menjadi objek studi banding dari berbagai pihak diantaranya bagi desa-desa yang sedang mengembangkan kelompok ternak desa, lembaga sosial

masyarakat, termasuk dari berbagai perguruan tinggi.

Dari sisi individu peternak, keberadaan kelompok ternak telah memberi tambahan pendapatan di luar pekerjaan tetap jamaah. Para jamaah dengan adanya kelompok ternak telah mampu menabung keuntungan usaha ternak untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan anak, rehab rumah atau untuk biaya pengobatan anggota keluarga. Ternak sapi merupakan tempat investasi dan mengisi waktu di luar pekerjaan tetap mereka.

Dari sisi masjid sebagai lembaga pembina kelompok ternak sapi, keberhasilan jamaah dalam ternak sapi telah meningkatkan besaran infak para jamaah, khususnya para peternak sapi. Infak itu sebagai bentuk rasa syukur peternak yang telah berhasil memelihara sekaligus mendapatkan keuntungan dari usaha ternak. Menurut pengakuan pengelola masjid, tingkat infak jamaah masjid Klidon untuk sekali sholat jum'at telah mencapai 3-4 juta. Ini menunjukkan angka peningkatan dari masa ke masa.

5. Menarik Minat Pengembangan Ketrampilan Ternak Sapi

Dari hasil forum Grup Discussiun (FGD) diperoleh informasi bahwa tidak mudah menarik minat anak muda untuk berusaha di bidang ternak sapi. Apalagi pendidikan ketrampilan ternak sapi menjadi model yang memungkinkan di diseminasikan di tempat lain. Kasus Jamaah masjid Klidon, Sleman Yogyakarta ini adalah sebuah kasus yang unik dan langka.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyangga kenapa pendidikan ketrampilan ternak sapi berbasis masjid ini bisa eksis dan bertahan lama. Pertama, pendidikan ketrampilan ini dibangun berdasarkan potensi modal sosial yang sudah ada pada

jamaah masjid. Beberapa warga Klidon secara individu sudah ada yang melakukan ternak sapi. Kedua, posisi masjid melalui pengurusnya melakukan pembinaan keorganisasian para peternak sapi. Para peternak yang semula beternak sendiri-sendiri, kemudian menggabungkan diri dalam organisasi Andini lestari sebagai perpanjangan tangan dari pengurus masjid yang membuat program menjadikan masjid sebagai posdaya (pusat pemberdayaan) masyarakat. Ketiga, masjid melakukan penguatan melalui pendampingan permodalan. Melalui usaha

simpan pinjam yang dimiliki masjid, para peternak bisa meminjam modal untuk kepentingan pengembangan ternak sapi. Keempat, lembaga masjid menjadi intitusi publik relation (PR) yang mempublikasikan serta mengundang kerjasama berbagai pihak dalam usaha memajukan pendidikan ketrampilan ternak sapi di dusun Klidon.

Keberhasilan pendidikan ternak sapi di masjid Klidon dengan segala kekhasannya bukan tanpa kelemahan. Beberapa titik lemah yang berpotensi menjadi ancaman menjadikan pengembangan ketrampilan ternak sapi ini menjadi model. Pertama, pendidikan ketrampilan ini relatif berjalan secara tradisional, evolutif dan belum dikelola secara manajemen modern. Hal ini menyebabkan prospektus pendidikan ternak sapi agak sulit direplikasi. Kedua, ternak sapi dari kasus jamaah masjid Klidon ini lebih bersifat pelengkap (komplementer) dari usaha masing-masing jamaah di bidang lain.

Dari kekuatan sekaligus kelemahan pada odel peternakan sapi ini, ada beberapa usulan penulis untuk mengembangkan pendidikan ternak sapi ini menjadi model. Pertama, pendidikan ternak sapi perlu dikembangkan menjadi model pendidikan ketrampilan dengan pendekatan pendidikan modern. Kelompok ternak sapi Klidon perlu membuat penjelasan rasional mengenai prasyarat pendidikan ternak sapi meliputi materi pendukung ternak sapi, nilai bisnis ternak sapi, dan manfaat secara kolektif dari pembentukan kelompok ternak sapi. Kedua, perlunya pemikiran bahwa seorang peternak sapi akan lebih untung bila beternak lebih banyak sapi. Keuntungan dihitung dari aspek pengelolaan akan lebih murah apabila dikelola dalam jumlah ternak yang lebih banyak. mengingat dari aspek pengelolaan, beternak sapi satu dengan beternak sapi tiga dalam pengelolaaanya sama. Hanya dari kuantitas pendukung bertambah.

E. Penutup

Dari penelitian tentang pendidikan ketrampilan beternak sapi, dengan kasus kelompok ternak sapi Masjid Klidon ini bisa diambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, pendidikan ketrampilan ternak berbasis masjid harus dibangun berdasarkan pada modal sosial yang ada. Posisi masjid lebih banyak difungsikan sebagai dinamisator dari potensi yang ada. Kedua, pendidikan dan

pengembangan ketrampilan ternak berbasis masjid harus berorientasi pada penguatan individu jamaah, bukan pada usaha kolektifnya. Ketiga, ketrampilan ternak sapi pada kasus jamaah masjid Klidon mempunyai nilai ekonomi tambahan. Dengan beternak sapi, jamaah bisa menjadikan usaha ternak ini sebagai usaha pengembangan modal. Keempat, dampak bagi masjid dari pengembangan kelompok ternak sapi ini dirasakan dari sisi partisipasi para peternak sapi dari sisi partisipasi infaknya. Sebagai bentuk rasa syukur dan berharap pertolongan dari sang pencipta, para peternak sapi secara sadar berusaha meningkatkan infaknya yang disalurkan melalui masjid.

Penelitian ini merekomendasikan: pertama, perlu modernisasi pendidikan ternak sapi berbasis masjid ini sebagai model pemberdayaan sosial. Untuk itu diperlukan keterliatan banyak pihak untuk menguatkan model pendidikan ketrampilan ternak pada jamaah masjid. Kedua, perlunya pengembangan kerjasama antar masjid,

khususnya masjid dengan potensi yang sama di bidang peternakan untuk menjadikan masjid sebagai basis konservasi ternak. Dengan pendekatan ini maka masyarakat berbasis masjid bisa menjadi elemen yang saling menguatkan satu sama lain.

Daftar Pustaka

- Hartatik, E. D. (2017) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moh, A. (2019) Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid. Universitas Airlangga.
- Mulyawati, Mardiningsih and Satmoko (2016) 'Pengaruh Umur, Pendidikan, Pengalaman dan Jumlah Ternak Peternak Kambing terhadap Perilaku Saptu Usaha Beternak Kambing di Desa Wonosari Kecamatan Patebon', *Agromedia*, 34(1).
- Muslim, A. (2014) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid. Semarang. Available at: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwa>

h/article/view/51. Slamet PH (2010)
Kewirausahaan. Jakarta.
Supriyadi, A. (2017) 'Pemberdayaan Ekonomi
Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53,
54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Uu Nomor 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)', An
Nisbah, Vol. 03, N.
Tohani, E. (2011) 'Pendidikan Nonformal dan
Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan',

Walisongo, Volume 19, Nomor 2, November
2011, 19(385–398).